

Ovqatlanish madaniyatini fan sifatida o'qitish zaruriyati.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlodninig sog'lom fikrlashi, jismonan yetuk bo'lishida oqilona ovqatlanishning roli va uni O'zbekiston maktab o'quvchilariga o'qitish afzalliklari berilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat, ovqatlanish madaniyati, oziq-ovqat xavfsizli, balansli ovqatlanish

Yurtimizning iqtisodiy rivojlanishi yo'lidagi olib borilayotgan islohatlar ezgu orzu-niyatlar bilan kundalik hayotimizni to'ldirish, ularni hayotimiz maqsad-mazmuniga aylantirish, shunday g'oya va intilishlarni amalga oshirish uchun davlatimiz, jamiyatimizning barcha kuch va imkoniyatlarini safarbar etish, hech shubhasiz, bugungi kunda g'oyat muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Eng muhimi, bunday ezgu maqsadlar xalqimiz tomonidan o'zgacha shukuh, yorug' yuz, faxru iftixor bilan kutib olinmoqda, keng jamoatchilik hamda xorijlik mutaxassislaru ekspertlarning katta qiziqish va e'tiroflariga sazovor bo'lmoqda.

Shuni alohida qayd qilish zarurki, Vatanimizda, olib borilayotgan tub islohotlar, oqilona siyosat natijasi o'laroq, yurtimizda madaniy, ma'naviy va iqtisodiy sohalarda yildan-yilga o'sish, rivojlanish kuzatilmoqda, aholi turmush tarzi tobora yaxshilanib bormoqda. Mamlakatimiz aholisining farovon turmushi, siyosiy va iqtisodiy barqarorlik, iqtisodimizning izchil ravishda o'sib borishi dunyo hamjamiyatining ham e'tiborini tortayotgani sir emas.

Mamlakatimizda aholining munosib turmush kechirishi uchun kerakli shart-sharoitlar har bir fuqaroning ezgu intilishlarini, imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun qulayliklar yaratish xalq farovonligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa, yoshlarning turli soha va kasblarni egallashlari, orzu-umidlarini ro'yobga chiqarishda bir necha yillardan buyon davlatimiz tizimli ravishda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Ko'plab turli-tuman o'quv yurtlarining qurilishi, hunarmandchilik va kasanachilik ka bo'lgan e'tibor, kichik biznesni, oilaviy

tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qabul qilinayotgan qarorlar, berilayotgan imtiyozlar soʻzimizning yorqin dalilidir. Albatta taraqqiyotni taʼminlash malakali kadrlarga bogʻliq. Malakali kadrlarni etishtirish esa taʼlim – tarbiya, sogʻlom turmush tarzi va oqilona ovqatlanishga bogʻliq.

Butunjahon Sogʻliqni saqlash tashkilotining maʼlumotiga koʻra, inson salomatligini belgilovchi omillarning 50 foizi uning ovqatlanishi va hayot tarziga, 20 foizi naslga va 10 foizi tibbiy xizmat sifatiga bogʻliq ekan. Bundan kelib chiqadiki, insonning yashash tarzi va ovqatlanish madaniyati uning salomatligida muhim oʻrin tutadi. Abu Ali ibn Sino uzoq umr koʻrishning asosiy omili sifatida toʻgʻri ovqatlanish masalasiga alohida eʼtibor qaratgan.

Organizm meʼyorida faoliyat koʻrsatishi uchun 600 dan ortiq ozuqalar kerak. Ulardan taxminan 90 % shifobaxsh taʼsirga ega boʻlib, juda kam qismi tananing oʻzida yaratiladi va aksariyati tashqaridan kiradi. Bunga faqat rasional ovqatlanish orqaligina erishish mumkin. Lekin, koʻpchilik «rasional ovqatlanish» deganda, mazali, toʻyimli, yuqori kaloriyali taomlarni isteʼmol qilishni nazarda tutadilar. Ayrim kishilar tartibsiz, ovqatlanish ritmiga amal qilmasdan taom isteʼmol qiladilar. Lekin yuqoridagidan farqli oʻlaroq isteʼmol qilinadigan taomlar organizm tiklanishini taʼminlasa, yoʻqotilgan energiyaga boʻlgan talabni qondirsa, tarkibida zarur darajada oqsillar, yogʻlar, uglevodlar, vitaminlar, mikro – makroelementlar, oʻsimlik tolalari saqlasa hamda oziq – ovqatlar va ularning tarkibi, miqdori oshqozon – ichak tizimi fermentlari faolligi bilan mos kelsa rasional ovqatlanish deb ataladi. Yoki bir soʻz bilan aytganda, isteʼmol qilindigan oziq – ovqatlar insonning real ehtiyojlariga mos kelishi lozim.

BMTning Oziq-ovqat va qishloq xoʻjaligi tashkiloti hamda Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, hozirgi vaqtda dunyoda 840 milliondan ortiq kishi, yaʼni deyarli har sakkiz odamning biri toʻyib ovqatlanmayapti, sayyoramiz aholisining 30 foizidan ziyodi toʻlaqonli ravishda ovqatlanmaslik, eng asosiy mikroelement va vitaminlar yetishmasligi muammosini boshidan kechirmoqda. Ana shunday sabablar tufayli 160 milliondan ortiq bola boʻyining oʻsishi, jismoniy va intellektual rivojlanishiga doir kamchiliklardan aziyat chekmoqda.”

Oziq-ovqat yetishmasligi shunday vaziyatki aholi meʼyorida oʻsish rivojlanish hamda faol turmush tarzi uchun zarur boʻlgan xavfsiz va toʻyimli oziq-ovqatlarni yetarli miqdorda ololmaydi. Oziq-ovqat yetishmovchiligi yoki oziq-ovqat xavfsizligi darajasi pastligi aholi

orasida qoniqarsiz oziqlanishga olib kelib u o'z navbatida odamlar, oilalar va butun halq uchun jiddiy oqibatlariga olib keladi.

So'ngi yillarda sog'lom ovqatlanish va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari butun dunyo bo'ylab katta ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston ham yuqori sur'atlar bilan rivojlanayotgan davlat sifatida, yosh avlodning sog'lig'ini ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Zero, yosh avlodning sog'lom fikrlashi, jismonan yetuk bo'lishida iste'mol qilayotgan oziq-ovqatning roli juda muhim. Albatta, buyuk rejalar, g'oyalar, kashfiyotlar sog'lom tanadan paydo bo'ladi. Shuning uchun kelajak yoshlarining sog'lom fikrlashi, kattadan katta kashfiyotlar amalga ishirishi uchun ovqatlanish madaniyati fanini maktab ta'limiga kiritish, o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, oziq-ovqatni to'g'ri tanlash va tayyorlash bo'yicha zarur ko'nilmalar berish lozim.

Ovqatlanish madaniyatini fani sog'lom ovqatlanish va jismoniy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida, nafaqat organizmga kerakli energiya olishni, balki bu jarayonning ekologik va iqtisodiy jihatlarini ham o'rganishga imkon yaratdi. Bugungi kunda yarim tayyor tarkibida konservantlari yuqori, organizmga salbiy oqibatlarni olib keladigan oziq ovqatlar keng tarqalgan davrda, maktablarda oziq - ovqat va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan darslar juda muhimdir. Chunki o'quvchilar yoshligidan sog'lom ovqatlanish haqida ma'lumotga ega bo'lishlari kelajakda jismoniy va ruhiy holatlarini yaxshilashda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

O'quvchi yoshlarga ovqatlanish madaniyatini o'rgatish quyidagi afzalliklari ega bo'ladi:

- Sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish. Oqilona ovqatlanish ularni sog'lom ovqatlanishning ahamiyatini tushinishga undaydi. Bu esa bolalikdan o'rgatish orqali, semizlik va boshqa turli kasalliklarning oldini olish imkoniyatini yaratadi.

- Sog'lom va balansli ovqatlanish asoslarini o'rgatish. Ovqatlanish madaniyati fani yordamida o'quvchilar to'g'ri ovqat tanlash, vitamin va minerallarni qanday olishni, organizmga nima foydali-yu nima zararligini, tabiiylikni qanchalik ahamiyatligini, sog'lom oziq-ovqat bilan turli xil dardlarga chalinmasligini, kunlik ratsion va sarflanadigan energiyani, sog'lom hayot uchun tabiiy oziq-ovqatlar qanchalik kerakligini, agar to'g'ri ovqatlanish ratsioniga amal qilsa shifokorga murojaat qilmaslikni bilib olishadi.

- Yoshlarni semizlik va xastaliklardan saqlash. Semizlik va unga bog'liq xastalıklar (masalan: yurak qon tomir kasalliklari, diabet va boshqalar) jahon miqyosida jiddiy muammo hisoblanadi. O'zbekistonda ham yoshlarninig semirib ketishi va noto'g'ri ovqatlanish muommosi tobora keng tarqalmoqda. Oqilona ovqatlanish bu kabi muommolarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Darslarda yoshlar o'z tanalarini qanday parvarish qilish, qanday ovqatlar foydali yoki zararli ekanligini o'rganishadi.

Dunyoning ko'plab mamlakatlarida oqilona ovqatlanish fanlari maktab ta'lim tizimiga joriy etilgan. Masalan: AQSH, Buyuk Britaniya, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Shvetsiya, Finlandiya davlatlarida oziq-ovqat xavfsizligi, sog'lom ovqatlanish fanlari o'qitilmoqda. O'zbekistonda ham oqilona ovqatlanish fani maktab o'quv dasturlariga kiritilishi xayotiy zarurat sifatida maktab o'quvchilarga ta'lim berilishi unib o'sayotgan yoshlar uchun ancha foydali hisoblanadi.

O'zbekistonning ta'lim tizimi ham o'zgarayotgan va rivojlanayotgan tizimdir. Bu fanni o'quv dasturlariga kiritish, nafaqat o'quvchilarga sog'lom turmush tarzini shakllantirish, balki butun jamiyatda oziq-ovqatni to'g'ri tanlash va xavfsiz iste'mol qilish haqida bilim berishga yordam beradi. Bundaay fanni joriy etish, o'quvchilarninig o'z salomatliklarini e'tibor bilan boshqarishlarini ta'minlaydi.

Ovqatlanish madaniyati fanini maktablarda o'qitish, o'quvchilarga sog'lom ovqatlanish va to'g'ri oziq ovqatni tanlashni o'rgatishning muhim vositasidir. Bu nafaqat ularninig sog'liqni saqlash balki ekologik va iqtisodiy jihatlarini o'rganishga ham yordam beradi. Shuning uchun ovqatlanish madaniyati fanini maktablarda kiritish zarurati o'zining dolzarbligi kundan kunga oshib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov Sh. va boshqalar. Sog'lom ovqatlanish - salomatlik mezonlari. Toshkent: 2015y. -388 b.
2. Qurbonov Sh, Qurbonov A. To'g'ri ovqatlanish qoidalari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensklopediyasi, 2014. – 229 b.
3. T.Xudayshukurov, I.Shukurov. Oqilona ovqatlanish asoslari. O'quv qo'llanma. Samarqand, "Zarafshon", 2007 y. 170 b.N
4. Shayxova G.I. Ovqatlanish gigienasi. O'quv qo'llanma.Toshkent, 2011y.
5. Bahritdinov Sh.S., Xudoyberganov A.S. Nutritsiologiya. – T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti., 2000. – 343 b.
6. www.stat.uz

7.<https://lex.uz/docs/5841063>

8.<http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>

